

Pendidikan Keluarga Berbasis Nilai-nilai Islam di Era Society 5.0

Damayanti

Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) Asahan
Email: damayanti3112@gmail.com

Abstrak. Era Society 5.0 dengan perkembangan teknologinya membuat masyarakat tidak bisa lepas dari teknologi, sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap pendidikan bagi anak. Pendidikan keluarga yang sudah terkonsep sebelumnya membutuhkan sebuah pengembangan agar tetap relevan di era Society 5.0. Dibutuhkan adanya penguatan pendidikan keluarga, terutama pada pendidikan karakter anak dalam keluarga Islami yang mana dalam Islam sangat ditekankan penanaman nilai-nilai agama Islam. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengungkap dan menganalisis secara detail tentang konsep pendidikan keluarga berbasis nilai-nilai Islam di Era Society 5.0. Pendidikan keluarga yang ideal di era Society 5.0 tentunya perlu mengenalkan kecanggihan teknologi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kecanggihan teknologi mampu menghantarkan anak-anak dan keluarga kita pada keilmuan dan pribadi yang diberkahi. Mari bekali diri kita selaku orang tua dengan pengetahuan kekinian yang bernilai, jika kita tidak mengenal teknologi maka segera tingkatkan kemampuan diri dalam bidang teknologi, dan mari dampingi anak-anak kita saat menggunakan teknologi tersebut agar terhindar dari dampak negatifnya.

Kata kunci: Pendidikan Keluarga, Nilai-nilai Islam, Era Society 5.0

Abstract. The era of Society 5.0 with its technological developments makes people inseparable from technology, more or less it will affect education for children. Family education that has been previously conceptualized requires development to remain relevant in the era of Society 5.0. It is necessary to strengthen family education, especially in character education of children in Islamic families where Islam has very emphasized the cultivation of Islamic religious values. This article was written to reveal and analyze in detail the concept of family education based on Islamic values in the Era of Society 5.0. The ideal family education in the era of Society 5.0 certainly needs to introduce technological sophistication as a means of getting closer to God Almighty, so that technological sophistication can bring our children and families to knowledge and blessed personalities. Let's equip ourselves as parents with valuable current knowledge, if we don't know technology, then immediately improve our abilities in the field of technology, and let's accompany our children when using technology to avoid its negative impacts.

Keywords: Family Education, Islamic Values, Era of Society 5.0

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bekal dan fondasi setiap manusia dalam menjalani kehidupan agar menjadi lebih baik dan terarah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pendidikan merupakan serangkaian usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang dengan bertujuan untuk membantu manusia dalam meningkatkan kualitas dirinya dengan menanamkan nilai-nilai tertentu (Diani et al., 2021). Semakin baik kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik, semakin baik pula masa depannya (Adzim, 2021). Setiap manusia memerlukan pendidikan, karena dengan pendidikan manusia dapat menggali seluruh potensi yang dimilikinya sehingga dia akan mampu menghadapi permasalahan hidup yang menunggu di masa depan, baik itu masalah yang berat maupun malah ringan dalam perspektif masing-masing tentunya. Dari permasalahan yang dihadapi di dunia maupun di akhirat kelak.

Kita semua memahami bahwa tempat pendidikan yang pertama dan paling utama adalah keluarga. Keluarga adalah satu lingkup lingkungan sosial terkecil yang dimiliki setiap manusia. Meskipun dalam lingkup kecil, namun hubungan yang terbangun antar anggota keluarga bersifat erat dan intim. Hal ini tidak lain karena keluarga merupakan kelompok orang yang terikat dalam hubungan darah. Tidak heran, jika keluarga disebut sebagai sistem pendukung yang terbaik. Di mana antar anggota keluarga akan saling memberikan dukungan baik dan penuh dalam segala kondisi.

Orang tua perlu memiliki pengetahuan (*knowledge*) yang cukup sehingga mampu membantu anaknya menjadi manusia seutuhnya. Semakin kaya pengalaman orang tua, maka akan semakin terbuka pola pikirnya dan akan semakin tertata. Sebuah pengetahuan tentunya terus dibangun dengan belajar dan latihan secara terus menerus (*trial and error*). Perlu jam terbang yang tinggi untuk terus berusaha yang terbaik dalam pengasuhan anak atau melaksanakan pendidikan dalam keluarga.

Dalam proses pendidikan saat ini, kita dihadapkan dengan pengaruh perkembangan internet dan teknologi informasi yang tidak dapat dibendung. Meskipun perkembangan internet, teknologi informasi dan komunikasi memiliki banyak dampak positif, namun juga terdapat dampak negatif yang terkadang dapat menyebabkan permasalahan yang dihadapi keluarga menjadi kompleks. Menurut (Adzim, 2021) perkembangan zaman memaksa masyarakat menggunakan teknologi internet, salah satu dampak negatif teknologi internet yaitu adanya degradasi moral. Masalah terpenting yang terjadi pada era ini adalah kurangnya pengawasan orang tua dalam meminimalisir penggunaan teknologi atau dalam hal membatasi penggunaan teknologi terhadap anak usia dini yang notabene

suka bermain. Apalagi sekarang teknologi *smartphone* yang bisa mengakses segala macam hiburan, *game*, dan sosial media. Dua sisi yang ada dalam teknologi yaitu berupa ancaman dan kesempatan haruslah menjadi perhatian bagi orang tua dalam memberikan akses penggunaan teknologi.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya penguatan pendidikan keluarga, terutama pada pendidikan karakter anak dalam keluarga Islami yang mana dalam Islam sangat ditekankan penanaman nilai-nilai agama Islam. Melihat perkembangan teknologi yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang, maka penanaman nilai-nilai Islam kepada anak merupakan amanah bagi orang tua. Orang tua perlu memiliki ketajaman berpikir serta cara-cara tertentu agar dapat menjangkau pola asuh anak yang sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di era Society 5.0.

Society 5.0 adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa teknologi akan hidup berdampingan dengan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan, termasuk *gadget* atau *smartphone*. Saat ini *gadget* merupakan benda paling menarik bagi anak-anak, dan hal ini tidak akan mampu kita cegah, karena meskipun dalam teknologi tersebut terdapat ancaman bagi pendidikan anak, namun anak tetap membutuhkan kemajuan serta kebaruan dalam berpikir melalui adanya teknologi tersebut. Hal yang dibutuhkan oleh orang tua saat ini adalah cara supaya kemajuan teknologi ini tidak merusak tatanan pendidikan nilai yang sudah kita tanamkan kepada anak sejak dini.

Munculnya Era Society 5.0 ini memberi tantangan tersendiri khususnya dalam dunia pendidikan. Akhlak adalah salah satu pedoman yang harus disiapkan khususnya untuk anak - anak dalam berperilaku, akhlak juga akan membentengi diri mereka dari perilaku yang kurang sesuai dengan syariat Islam (Diani et al., 2021). Dalam upaya pendidikan keluarga berbasis nilai-nilai Islam di era Society 5.0 ini kita juga harus memahami penyebab-penyebab permasalahan yang akan membuat kita gagal menanamkan nilai pada anak dalam pendidikan keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengungkap dan menganalisis secara detail tentang konsep pendidikan keluarga berbasis nilai-nilai Islam di Era Society 5.0.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, dokumen, jurnal, artikel maupun informasi dari media cetak maupun media elektronik lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas di dalam artikel. Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan menggunakan data maupun informasi yang berkaitan dengan topik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Keluarga

Harus disadari bahwa semua pihak, khususnya orang tua ikut berperan aktif menciptakan generasi masa depan yang berkarakter atau berbudi pekerti luhur, religius, dan sopan santun, untuk menjunjung tinggi Indonesia yang beradab (Nafisah & Zafi, 2020). Lingkungan keluarga merupakan tempat atau media pertama dan yang utama bagi seorang anak dalam memperoleh pendidikan. Ayah dan ibu sebagai anggota keluarga menjadi pilar pendidik pertama dalam proses perkembangan kehidupan anak. Orang tua tidak sekedar membangun silaturahmi dan melakukan berbagai tujuan berkeluarga: seperti tujuan reproduksi, meneruskan keturunan, dan menjalin kasih sayang. Lebih utama, tugas keluarga adalah menciptakan bangunan dan suasana proses pendidikan keluarga sehingga melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia sebagai fondasi dasar yang kokoh dalam menapaki kehidupan dan perjalanan anak di masa depan.

Keluarga diharapkan senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan, baik biologis maupun psikologis bagi anak, serta merawat dan mendidiknya. Keluarga diharapkan mampu menghasilkan anak-anak yang dapat tumbuh menjadi pribadi yang dapat hidup ditengah-tengah masyarakat, dan sekaligus dapat menerima, menggunakan serta mewarisi nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan (Jailani, 2015). Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga, dan memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan ketrampilan (Thoha, 1996). Pendidikan keluarga adalah bimbingan atau pembelajaran yang diberikan terhadap anggota dari kumpulan suatu keturunan atau satu tempat tinggal, yang terdiri

dari ayah, ibu, anak-anak dan lain sebagainya dalam mewujudkan keluarga yang terpenuhi kebutuhan spiritual dan materiilnya, melalui penanaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, cukup kasih sayang, terpenuhi pendidikan, ekonomi, dan peduli terhadap lingkungan.

2. Tujuan Pendidikan Islam dalam Keluarga

Tujuan pendidikan Islam secara umum adalah menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah SWT melalui penanaman nilai-nilai Islami yang diikhtiarkan oleh pendidik agar tercipta manusia yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan yang mampu mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat. Berdasarkan tujuan pendidikan Islam, maka tujuan pendidikan keluarga yang Islami adalah sebagai berikut.

a. Memelihara Keluarga dari Api Neraka

Sebagaimana dalam QS. At-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya:

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At-Tahrim ayat 6).

Kata “peliharalah dirimu” di sini ditujukan kepada orang tua khususnya ayah sebagai pemimpin terhadap anggota keluarganya. Ayah dituntut untuk menjaga dirinya terlebih dahulu kemudian mengajarkan kepada keluarganya.

b. Beribadah kepada Allah Swt.

Tujuan akhir dari proses pendidikan adalah terciptanya manusia yang mengabdikan diri hanya pada Allah. Sesuai dengan firman Allah QS. Adz-Dzariyat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaKu.” (Q.S. Adz-Dzariyaat:56)

Di dalam kitab Shafwat at-Tafaasir dijelaskan bahwa Allah tidak menciptakan dua bangsa jin dan manusia, kecuali untuk menyembah dan mengesakan Allah. Allah menciptakan mereka bukan untuk mencari harta benda dan terlena karenanya, namun agar mereka mengakui Allah dengan menyembah, baik suka rela maupun tidak (Ash-Shabuni, 2011). Kaitannya dengan tujuan pendidikan keluarga berarti sebagai orang tua, kita harus sejak dini menanamkan keimanan dan ketaatan pada keluarga agar dimana saja mereka berada, selalu merasa diawasi oleh Allah dan melakukan ketaatan atas kesadaran pribadi.

c. Membentuk Akhlak Mulia

Pendidikan keluarga tentunya menerapkan nilai-nilai atau keyakinan seperti dalam QS. Luqman ayat 12-19.

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ٥٧ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٥٨ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ٥٩ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ٦٠ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُوهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ٦١ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٦٢ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ٦٣ يَا بُنَيَّ أَقِمَّ

الصَّلَاةَ وَأْمُرًا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
۱٧ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
۱٨ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۙ

Artinya:

12. Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".
13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".
14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
16. (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.
17. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap

apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai (QS. Luqman ayat 12-19).

Ada banyak nilai-nilai yang dapat kita ambil dari ayat ini yaitu agar seorang anak menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, mendirikan salat, tidak sombong, sederhana dalam berjalan, dan melunakkan suara. Oleh sebab itu orang tua sebaiknya mengajarkan anaknya kita sejak dini mengenai ajaran-ajaran pokok tentang syariat serta kebaikan sebelum ia mengenal tentang hal-hal lain.

d. Membentuk Anak agar Kuat Secara Individu, Sosial, dan Profesional

Orang tua hendaknya takut meninggalkan anggota keluarga dalam keadaan lemah pada segala aspek, dan sebaiknya orang tua harus mempersiapkan keluarga yang kuat dalam hal apa pun. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa' ayat 9.

Artinya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa’/4 : 9).

Kuat secara individu yakni memiliki kompetensi berhubungan dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kuat secara sosial berarti mampu berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Kuat secara profesional berarti mampu hidup mandiri dengan

mengembangkan keahlian yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya (Helmawati, 2014). Kaitan ayat ini dengan tujuan pendidikan keluarga yaitu orang tua seharusnya mempersiapkan diri dan anggota keluarganya, agar di kemudian hari tidak khawatir mereka akan lemah dari segi harta, ilmu dan sebagainya.

3. Nilai-nilai Agama Islam

Nilai merupakan sesuatu yang abstrak, ideal, dan menyangkut persoalan keyakinan terhadap yang dikehendaki. Nilai memberikan corak pada pola pemikiran, perasaan, dan perilaku. Nilai merupakan seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan suatu corak yang khusus terhadap pola pikir, perasaan, keterikatan maupun perilaku. Oleh karena itu suatu nilai dapat menjadi standar umum yang diyakini, yang diserap dari keadaan obyektif maupun di angkat dari keyakinan, perasaan umum maupun identitas yang diberikan atau diwahyukan oleh Allah Swt. (Ahmadi & Salimi, 1996). Nilai-nilai keislaman bersifat mutlak kebenarannya, universal, dan suci. Nilai Islam sebagai nilai yang tertinggi di antara nilai yang lain, tentunya mengundang unsur yang lebih yakni menyangkut unsur lahir dan batin makhluk yang mana nilai ini bertugas mengatur dan menjaga makhluk agar berjalan tetap pada orbitnya, dalam artian tidak keluar dari koridor fitrah manusia.

Muhaimin & Mujib (1993) menjelaskan bahwa nilai-nilai Islam mempunyai dua segi, yaitu segi normatif dan segi operatif. Segi normatif menitik beratkan pertimbangan baik-buruk, benar-salah, hak-batal, dan diridai-dikutuk. Segi operatif mengandung lima kategori yang menjadi prinsip standardisasi perilaku manusia, yaitu sangat baik, baik, netral, setengah buruk, dan buruk, hal itu dapat kita jabarkan sebagai berikut:

a. Wajib (Sangat baik)

Nilai yang sangat baik dilakukan manusia. Ketaatan akan perintah mendapatkan imbalan berupa pahala, dan kedurhakaan akan mendapatkan dosa.

b. Sunah (Baik)

Nilai yang baik dikerjakan, sebagai penyempurna terhadap nilai yang wajib, sehingga ketaatannya diberi pahala dan kedurhakaannya tidak mendapat dosa.

c. Mubah (netral)

Nilai yang bersifat netral, mengerjakan atau tidak, tidak akan mendapatkan pahala maupun dosa.

d. Makruh (setengah buruk)

Nilai yang sepatutnya untuk ditinggalkan. Di samping berdampak kurang baik, juga memungkinkan terjadinya kebiasaan yang buruk, yang pada akhirnya mengakibatkan keharaman. Apabila dilakukan tidak mendapatkan apa-apa, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

e. Haram (buruk)

Nilai yang buruk dilakukan, karena membawa kemudharatan dan merugikan diri pribadi, maupun ketenteraman masyarakat umumnya bila subyek melakukannya, dia akan diberi sanksi baik langsung (di dunia) maupun tidak langsung (di akhirat) apabila melakukannya, sedangkan apabila menghindari akan mendapatkan pahala.

Menurut Syi'aruddin (2018), nilai-nilai ajaran Islam dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu nilai-nilai ibadah, nilai-nilai akidah dan nilai-nilai akhlak. Nilai-nilai ajaran Islam terdapat dalam Al-Quran dan Hadis dan terpancar dari rukun iman dan rukun Islam. Adapun nilai-nilai penting dalam ajaran Islam yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya antara lain nilai kearifan, nilai kejujuran, nilai ketakwaan, nilai kesucian, dan nilai moral .

Luasnya materi ajaran agama Islam haruslah dipahami oleh seorang mukmin yang ingin mengamalkan ajaran Islam secara kafah, akan tetapi dari ke semuanya itu yang juga penting untuk diketahui adalah pemahaman tentang nilai – nilai atau unsur – unsur yang terkandung dalam agama Islam. Pendidikan Islam di kalangan umatnya merupakan salah satu bentuk manifestasi cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, mengalihkan, menanamkan, dan mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada pribadi penerusnya. Dengan demikian pribadi seorang muslim pada hakikatnya harus mengandung nilai-nilai yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah SWT sebagai sumber mutlak yang harus ditaati. Banyak sekali nilai-nilai Islam, di antaranya sebagai berikut.

a. Sabar

Sabar diambil dari kata mengumpulkan, memeluk, atau merangkul. Sebab orang yang sabar itu yang merangkul atau memeluk dirinya dari keluh kesah. Pada dasarnya dalam sabar itu memiliki tiga arti, menahan, keras, mengumpulkan, atau merangkul, sedang lawan sabar adalah keluh kesah (Jauhari, 2006)

b. Tawakal

Tawakal artinya, menyerah kepadaNya. Tawakkal adalah suatu sikap mental seorang yang merupakan hasil dari keyakinannya yang bulat kepada Allah, karena di dalam tauhid ia diajari agar meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan segala-galanya, pengetahuanNya Maha Luas, Dia yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Keyakinan inilah yang mendorongnya untuk menyerahkan segala persoalannya kepada Allah. Hatinya tenang dan tenteram serta tidak ada rasa curiga, karena Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana (Labib, 2010).

c. Taubat

Kata Taubat berarti “kembali dan menyerah”. Ini sebagaimana dalam ungkapan, “seseorang telah bertobat” yang artinya seseorang itu telah kembali dari berbuat dosa. Dalam keadaan yang demikian ia menjadi orang yang bertobat. berarti sadar dan menyesal akan dosa (perbuatan salah atau jahat) dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan tersebut. Yaitu berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan.

d. Tolong Menolong

Tolong-menolong adalah termasuk persoalan-persoalan yang penting dilaksanakan oleh seluruh umat manusia secara bergantian. Sebab tidak mungkin seorang manusia itu akan dapat hidup sendiri-sendiri tanpa menggunakan cara pertukaran kepentingan dan kemanfaatan. Menolong artinya membantu teman atau orang yang mengalami kesulitan, tolong menolong artinya saling membantu atau bekerja sesama dengan orang yang ditolong. Bekerja sama dengan orang yang membutuhkan pertolongan, tolong menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar kita. Setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Memberi bantuan menurut kemampuan bila ada anggota masyarakat yang memerlukan bantuan. Rasulullah saw. Melarang orang Islam menolak permintaan bantuan orang lain yang meminta kepadanya seandainya ia

mampu membantunya. Hubungan sosial akan terjalin dengan baik apabila masing-masing anggota saling membantu, saling peduli akan nasib pihak lain. Dalam konteks masyarakat modern, formulasi dari pemberian bantuan lebih kompleks dan luas (Ma'ruf, 2008). Adapun beberapa manfaat dari tolong menolong tersebut adalah: 1) Mempercepat selesainya pekerjaan. 2) Mempererat persaudaraan. 3) Pekerjaan yang berat menjadi ringan. 4) Menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia 5) Menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. 6) Saling membantu biaya yang dikeluarkan relatif sedikit. 7) Saling bertukar pikiran dan saling memahami.

4. Metode Penanaman Nilai-nilai Islam dalam Keluarga

Materi atau kurikulum pendidikan yang akan diajarkan dalam keluarga seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan itu sendiri. Asas atau dasar materi pendidikan yang akan diberikan kepada anak hendaknya berdasarkan pada asas agama, asas falsafah, asas psikologi, dan asas sosial. Pendidikan yang berasaskan agama akan membantu anak untuk memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan membentuk pribadi yang bertawa dan berakhlak mulia. Untuk menanamkan karakter pada diri anak ada beberapa metode yang bisa digunakan, antara lain sebagai berikut.

a. Internalisasi

Internalisasi adalah upaya memasukkan pengetahuan (*knowing*) dan keterampilan melaksanakan pengetahuan (*doing*) ke dalam diri seseorang hingga pengetahuan itu menjadi kepribadiannya (*being*) dalam kehidupan sehari-hari.

b. Keteladanan

“Anak adalah peniru yang baik.” Ungkapan tersebut seharusnya disadari oleh orang tua, sehingga mereka bisa lebih menjaga sikap dan tindakannya ketika berada atau bergaul dengan anak-anaknya. Berbagi keteladanan dalam mendidik anak menjadi sesuatu yang sangat penting.

c. Pembiasaan

Inti dari pembiasaan adalah pengulangan. Jika orang tua setiap masuk rumah mengucapkan salam, itu telah diartikan sebagai usaha membiasakan. Bila anak masuk

rumah tidak mengucapkan salam, maka orang tua mengingatkan untuk mengucapkan salam.

d. Bermain

Masa anak-anak merupakan masa puncak kreativitasnya, dan kreativitas mereka perlu dijaga dengan menciptakan lingkungan yang menghargai kreativitas, yaitu melalui bermain.

e. Cerita

Sebuah cerita mempunyai daya tarik yang menyentuh anak, dengan bercerita orang tua dapat menanamkan nilai pada anaknya, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

f. Nasihat

Nasihat merupakan kata – kata yang mampu menyentuh hati disertai dengan keteladanan. Nasihat memadukan antara metode ceramah dan keteladanan, namun lebih diarahkan pada bahasa hati.

g. Penghargaan dan Hukuman

Memberi penghargaan kepada anak penting untuk dilakukan, karena pada dasarnya setiap orang membutuhkan penghargaan dan ingin dihargai. Selain penghargaan, hukuman juga bisa diterapkan untuk membentuk karakter anak. Penghargaan harus didahulukan, dibandingkan hukuman (Zeuny, 2019).

5. Era Society 5.0 dan Dampaknya dalam Dunia Pendidikan

Setelah adanya era Industry 4.0 yang telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat saat ini kita harus bisa menghadapi era Society 5.0. Jika Industri 4.0 menempatkan teknologi hanya sebagai alat untuk mengakses informasi, maka Society 5.0 menekankan bahwa teknologi dan fungsinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia (Fukuyama, 2018). Skema dasar Society 5.0 adalah bahwa data dikumpulkan dari "dunia nyata" dan diproses oleh komputer, dengan hasilnya diterapkan di dunia nyata (Deguchi et al., 2020). Society 5.0 adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa teknologi akan hidup berdampingan dengan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan (Sugiono, 2020). Konsep Society 5.0 adalah sebagai perbaikan dari

Era Industry 4.0. Dalam era Society 5.0 terdapat teknologi *big data* yang dikumpulkan oleh *Internet of things* (IoT), lantas diubah oleh *Artificial Intelligence* (AI) yang membantu setiap lini kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Era ini akan masuk pada setiap lini kehidupan manusia baik itu sebuah pekerjaan, pendidikan, materi, kesehatan, dan lain sebagainya.

Era Society 5.0 dengan perkembangan teknologinya membuat masyarakat tidak bisa lepas dari teknologi, sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap pendidikan bagi anak. Langkah-langkah pendidikan keluarga yang sudah terkonsep sebelumnya membutuhkan sebuah pengembangan agar langkah-langkah tersebut bisa relevan di masa Society 5.0 ini.

Menurut Awulloh et al. (2018), pendidikan di era digital saat ini sangatlah pesat, kemajuan dalam bidang teknologi tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa saja, anak-anak usia sekolah dasar juga sudah bisa menikmati dari hasil perkembangan teknologi saat ini. Teknologi banyak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, sebagai sarana dan prasarana interaksi antara pendidik dan peserta didik. Perkembangan teknologi saat ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif dan sebaiknya dampak positif lebih dominan dimanfaatkan oleh pengguna teknologi.

Pendidikan keluarga diharapkan sebagai salah satu motor penggerak untuk memfasilitasi pembangunan nilai-nilai Islam, sebab berbagai masalah yang terjadi dimasyarakat kita seperti kekerasan, korupsi, manipulasi, kebohongan dan perilaku menyimpang lainnya, sebenarnya akibat kurang tertanamnya nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu melalui pendidikan keluarga yang merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama dapat memberikan pendidikan tentang nilai-nilai Islam mulai dari usia dini. Penanaman nilai-nilai Islam menjadi suatu keharusan, melalui penanaman nilai-nilai Islam dapat menjadikan peserta didik yang cerdas, mempunyai budi pekerti dan sopan santun sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna baik bagi dirinya maupun orang lain.

Era Society 5.0 akan membentuk suatu kearifan baru, dimana teknologi akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia, dan membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. Transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan

dengan bermakna dan sesuai norma-norma yang berlaku. Ketika manusia menjalankan kehidupan bermakna melalui Society 5.0 maka secara tidak sadar tumbuh dalam diri manusia pendidikan moral atau akhlak yang baik bagi kehidupan yang bermakna (Diani et al., 2021).

Setiap orang tua tentunya memiliki langkah-langkah nyata dalam penerapan pendidikan keluarga. Salah satu cara agar orang tua dapat mengenali pemicu terjadinya ketidakserasian antar anggota keluarga adalah dengan cara mengajak anggota keluarga menyamakan persepsi. Perbedaan persepsi akan membuat komunikasi antar anggota keluarga terasa kurang hangat. Pengetahuan dan pengalaman yang berbeda akan memunculkan cara pandang yang berbeda pula, dimana hal ini juga sering terjadi antara suami dan istri. Oleh sebab itu, keduanya tentunya harus menyamakan persepsi terlebih dahulu sebelum memberikan pendidikan kepada anak. Di sini muncul peran penting komunikasi antara ayah, ibu dan anak, sehingga tidak terjadi konflik dalam proses pendidikan.

Contoh ketidakserasian yang sering terjadi di masyarakat adalah cita-cita antara orang tua dan anak sering berseberangan. Kebanyakan orang tua ingin anaknya sukses dengan pola pikirnya, sementara sang anak sudah terlihat memiliki bakat dan minat yang berbeda dari apa yang di cita-citakan oleh orang tua. Disini pentingnya proses penyamaan persepsi antara suami dan istri terhadap kebebasan anak untuk memilih cita-cita terbaik dalam hidupnya dengan catatan tetap melalui pendampingan orang tua secara penuh.

Langkah kedua adalah melalui kegiatan membangun visi dan misi keluarga. Setelah orang tua melakukan proses penyamaan persepsi, maka langkah selanjutnya adalah dengan merancang serta membangun visi misi bersama, supaya dengan adanya visi misi keluarga menjadikan *goal setting* keluarga lebih terarah. Visi dan misi inilah yang akan menjadi acuan pergerakan dalam keluarga, adanya batasan-batasan yang membuat aktivitas keluarga tidak keluar dari jalur. Sekarang pertanyaannya apakah anak boleh mengeksplorasi diri setelah adanya visi misi keluarga ini? Jawabannya adalah bagaimana kesepakatan dari semua anggota keluarga, karena kembali kepada fitrahnya anak tentunya memiliki bakat dan minat yang butuh untuk di eksplorasi secara kontinuitas. Fitrah setiap manusia secara alamiah dan Ilahiyah harus di fasilitasi untuk berkembang dengan baik

dan sering kali orang tua terbentur pada ego yang menginginkan anak berada pada rutinitas yang sesuai dengan pola pikir orang tua, sehingga ketika anak ingin menekuni suatu bidang yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan orang tua, sering kali orang tua akan menolak secara frontal. Hal ini tentunya akan menimbulkan satu tekanan mental yang membuat sang anak merasa bahwa orang tua tidak adil dalam bersikap. Tentunya hal ini merupakan proses yang tidak baik dalam menanamkan nilai-nilai bagi anak.

Di Era Society 5.0, perlu disadari bahwa penanaman nilai-nilai Islam dalam keluarga merupakan hal yang pokok. Hal ini bertujuan agar sang anak mampu membentengi dirinya ketika berada pada lingkungan yang heterogen dan dalam dunia maya maupun dunia nyata yang tentunya bertemu dengan berbagai macam kenyataan hidup dan berbagai karakter manusia. Anak juga dipertemukan dengan dunia maya yang sejatinya penuh tipu-tipu jika tidak difilter dengan baik. Pada kondisi ini, maka Pendidikan nilai-nilai Islam sejak anak usia dini sangat penting perannya, yaitu konsep Ketuhanan, keimanan bahwa kita ini senantiasa berada dalam kekuasaan dan pengawasan Allah Tuhan Yang Maha Esa, serta penanaman adab-adab keseharian serta dasar keilmuan yang penting seperti rukun Islam dan rukun iman menjadi modal utama supaya anak telah memiliki pribadi yang kokoh dan mampu menyaring mana yang baik dan mana yang buruk dalam pergaulan hidup sehari-harinya.

Menurut Adzim (2021), pada era Society 5.0 dimana hampir semua golongan manusia bisa merasakan teknologi, pendidikan nilai-nilai Islam harus lebih digaungkan lagi terlebih pada anak usia dini. Disini peran keluarga sebagai tempat pendidikan awal menjadi tumpuan masa depan anaknya dalam pembangunan nilai-nilai yang religius dan mulia. Tanpa adanya kendali nilai-nilai religius, anak akan mudah terpengaruh oleh sisi buruk teknologi yang berkembang sedemikian pesat di era Society 5.0.

Beberapa contoh lain dalam implementasi pendidikan nilai-nilai Islam berbasis keluarga Islami di era Society 5.0, yaitu: 1. Penanaman Aqidah dengan cara mengajarkan anak mengucapkan kalimat tauhid; Mengajari anak tentang yang halal dan haram; Mengajari anak agar cinta Rasul dan hobi baca al-Qur'an; dan mengajari anak salat dan menegur ketika meninggalkan salat. 2. Penanaman dan uswah karakter mulia misalnya dengan mengajari anak berperilaku baik seperti jujur, amanah, santun, qana'ah, syukur, sabar,

dan adil; Menegur dan memberikan sanksi ketika berperilaku buruk; Menghindari anak selalu dimanja, karena memanjakan anak dengan keterlaluhan dapat berakibat buruk seperti anak berani membentak orang tua, berkurang kepercayaan anak terhadap orang tua, dan berpotensi menjadi anak durhaka; Serta memberikan pilihan yang tepat dalam setiap permainan anak, music yang dia dengarkan dan pergaulan yang bersih.

Di era Society 5.0 tentu anak sangat mudah mengakses ke berbagai permainan online, youtube, dan *social media* yang tentunya dapat memberikan dampak yang begitu besar terhadap perkembangan karakter anak. Seorang anak usia dini dalam setiap tingkah lakunya juga banyak bercermin dari media tersebut. Oleh karena itu, orang tua harus dapat membentengi anak dengan memberikan contoh yang baik dan pendidikan nilai-nilai Islam sejak dini dengan mengikuti tuntunan Al-Quran dan sunah Rosul.

D. KESIMPULAN

Era Society 5.0 merupakan era dimana teknologi yang canggih akan senantiasa berdampingan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendidikan yang ideal dalam keluarga tentunya perlu mengenalkan kecanggihan teknologi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kecanggihan teknologi mampu menghantarkan anak-anak dan keluarga kita pada keilmuan dan pribadi yang diberkahi. Mari bekali diri kita selaku orang tua dengan pengetahuan kekinian yang bernilai, jika kita tidak mengenal teknologi maka segera tingkatkan kemampuan diri dalam bidang teknologi, dan mari dampingi anak-anak kita saat menggunakan teknologi tersebut agar terhindar dari dampak negatifnya. Orang tua sebaiknya dapat berteman baik dengan anak supaya orang tua dapat masuk dalam dunia anak masa kini dengan rasa yang nyaman. Dengan begitu anak pun akan senantiasa membuka akses dirinya dengan baik. Jadikan diri orang tua sebagai teman, fasilitator, dan evaluator bagi anak yang senantiasa menancapkan nilai-nilai Islam kepada keluarga walau bagaimanapun kacaunya keadaan dunia, sehingga negara ini terbantu dengan adanya orang tua yang senantiasa menjadikan keluarga sebagai proyek utama dalam *fastabiqul khoirot* dan kompetisi dunia yang bermutu serta bermakna.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Adzim, A. K. (2021). *Konsep Pendidikan Karakter Anak Berbasis Keluarga Islami Era Society 5.0*. 10(01), 10.
- Ahmadi, A., & Salimi, N. (1996). *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ash-Shabuni, M. A. (2011). *Shafwat at-Tafaasir jil. 5, terj.Yasin*. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Awulloh, A., Latifah, K., A'fifah, N., & Huda, M. K. (2018). Pendidikan Karakter Pada Anak Sekolah Dasar Di Era Digital. *AR-RIAYAH : Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.29240/jpd.v2i1.439>
- Deguchi, A., Hirai, C., Matsuoka, H., Nakano, T., Oshima, K., Tai, M., & Tani, S. (2020). What Is Society 5.0? In Hitachi-UTokyo Laboratory(H-UTokyo Lab.) (Ed.), *Society 5.0* (pp. 1–23). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2989-4_1
- Diani, E. A., Hanum, N. C., Rodhiyya, Z. A., & Dahlan, U. A. (2021). Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Di Era Society 5.0 Dalam Perspektif Islam. *Prosiding Seminar Nasional "Bimbingan dan Konseling Islami,"* 10.
- Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society. *Japan SPOTLIGHT*, 4.
- Helmawati. (2014). *Pendidikan Keluarga: Teoritis dan Praktis*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Jailani, M. S. (2015). *Teori pendidikan keluarga dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak usia dini*. 13.
- Jauhari, M. R. M. (2006). *Keistimewaan Akhlak Islami, terj. Dadang Sobar Ali*. Bandung: Pustaka Setia.
- Labib, M. (2010). *Rahasia Kehidupan Orang Sufi, Memahami Ajaran Thoriqot & Tashowwuf*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Ma'ruf, A. (2008). *Pendidikan Agama Islam*,. (Surabaya: Ubhara Surabaya Press.
- Muhaimin, & Mujib, A. (1993). *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*. Bandung: Trigenda Karya.

- Nafisah, F., & Zafi, A. (2020). Model Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Perspektif Islam di Tengah Pandemi Covid-19. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1).
<https://doi.org/10.21274/taalum.2020.8.1.1-20>
- Sugiono, S. (2020). Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0 Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, 22(2), 17.
- Syi'aruddin, M. A. (2018). *Sastra Dan Agama: Transformasi Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Karya Sastra*. 18.
- Thoha, C. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zeuny, F. (2019). *Peran Keluarga dalam Pendidikan Nilai dan Karakter*.
<https://pauddikmasdiy.kemdikbud.go.id/artikel/peran-keluarga-dalam-pendidikan-nilai-dan-karakter/>